

Dirk Horringsa®

'Bedrijfsdiagnose®'

Toen een paar jaar geleden een promovendus de term waarmee organisatieadviseurs, raadgevende ingenieurs, accountants en anderen het onderzoek van een onderneming plegen aan te duiden liet registreren als handelsnaam, dacht ik dat het een studentengrap was.

Maar nu blijkt de jonge doctor in serieuze commissarissenconferenties nog steeds 'Bedrijfsdiagnose®' uit te venten als bij uitstek het 'instrument voor preventieve doorlichting' van ondernemingen.

Om niet uit mijn brood gestoten te worden als 'ondernemingsonderzoeker®', c.q. 'bedrijfs-diagnost®' dan wel 'docent in de 'bedrijfsdiagnose®', en om te ontkomen aan schadeclaims wanneer mijn eerstvolgende boek uitkomt (werktitel "'Besmuikt gelach van een 'docent in de 'bedrijfsdiagnose®',®',®') heb ik niet slechts bovengenoemde, maar ook onderstaande handelsnamen laten registreren.

'Bedrijfsdiagnose!®'

'jBedrijfsdiagnose!®'

'¿Bedrijfsdiagnose?®'

'Bedrijfsdiagnoaze®'

Verder zijn geregistreerd alle samenstellingen van b.d. met alle in de Nederlandse taal voorkomende bezittelijke voornaamwoorden en positieve kwalificaties. Voorbeeld 'Mijn superieure b.d.®'

Mijn advocaten zijn thans bezig elk onbevoegd gebruik van de door mij geregistreeerde merknamen vast te stellen, teneinde daaromtrent claims van f 100.000 per overtreding uit te brengen. Zij zullen daarbij bijzondere aandacht besteden aan publikaties van de jonge doctor en zijn mede-aansprakelijke maten.

Van de ruime opbrengsten hoop ik mij terug te trekken op een exotisch eiland teneinde in alle rust de laatste hand te leggen aan Besmuikt gelach®®®.